

ЎҚУВЧИЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Джамолиддинова Нодира Муҳаммадтурсуновна

Тошкент Кимё халқаро университети

2-босқич магистранти

Аннотация:Мақолнинг мазмуни шундан иборати, унда бугунги кунда таълим жараёнида интерфаол методларнинг қўлланилиши ҳақидаги фикр мулоҳазалар баён этилган. Ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш интерфаол методлардан фойдаланилган.

Калит сўзлар: интерфаол, мустақил фикр, ҳамкорлик, кичик гуруҳ, қадрият, маънавият, одобнома.

Бугунги кунда таълим жараёнида интерфаол методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган эътибор кудан-кунга кучайиб бормоқда. Бунинг сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавий таълимда ўқувчиларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий технологиялар уларни эгаллаётган билимларини чуқур ўзлаштиришларига, мустақил ўрганиб таҳлил қилишга, катта ижодий хулосалар чиқаришларига ҳам ўргатади. Ўқитувчи бу жараёнда шахсининг ривожланиши, шаклланиши, билим олиши ва тарбияланишига шароит яратади, шу билан бир қаторда бошқарувчанлик, йўналтирувчанлик вазифасини бажаради. Бу педагогиканинг етакчи тенденцияларида ўз аксини топган:

1. Бола шахсини биринчи ўринга кўтариш;
2. Ўқувчи шахси маънавиятини шакллантириш устиворлиги;
3. Мустақил фикрлашга ўргатиш;
4. Боланинг тарбияланиши ва билимларни ўзлаштириши жараёнида ўзининг иштирокини таъминлаш;
5. Болага кашф этиш лаззатини тўйдириш;
6. Педагогик ҳамкорлик ҳукмронлик қилишига эришиш.

Замонавий таълимни амалга оширишда интерфаол методлардан фойдаланиш катта аҳамиятга эга, шахс сифатида шакллантиришда, ҳар қандай шароитда ҳам ўз нутқини назарига эга бўлган, эркин фикрловчи инсон бўлишида катта ёрдам беради.

Ўқитувчи дарсининг ижодкори, у тайёр технологияларининг оддий ижрочисига айланмаслиги, педагогик технологиялардан фойдаланган ҳолда ўз йўлини излаши ва иштиёқи билан фаолиятига киришиши лозим. Болаларни

амалий фаолиятга йўналтириш, образга кириш,. театрлаштирилган кичик сахналар қўйиш, баҳс-мунозаралар уйиштириш, саволлар қўя олиш, ўз фикрини эркин ифодалаш ва шу билан бирга баҳс-мунозаралар юритиш маданиятини эгаллашларига имкон бериш керак. Ўқитувчи ўқувчини ўзи билан тенг иштирокчи, ҳамкор сифатида кўриши, бола фикрларини ҳурмат қилиши, эшитиши, улар билан ҳисоблашиши, ўз фикрини ҳукм сифатида эмас, ўқувчилар фикри билан тенг даражада ўртага ташлаши мумкин.

Дарсларни ижодий, ноанъанавий суҳбат, ўйин, оилада, табиатда, баҳс-мунозара, учрашув шаклида бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Интерфаол дарсларида фойдаланишда нималарга эътибор берилади:

1. Дарсдаги таълим-тарбия мақсадининг аниқлиги;
2. Педагогик технология мазмунининг ҳозирги давр талабига мослиги;
3. Педагогик технология жараёнида дидактик қоидалар;
4. Ўқитувчининг маҳорат техникаси.

Интерфаол методлар – шундай методларки у ўқувчиларнинг ўзаро мулоқот ва ўзаро таъсиридаги дарс жараёнини амалга оширувчи усул – “Интерактив” сўзи инглиз сўзидан олинган бўлиб, “Интеракт”, яъни Интер-бу “ўзаро”, “акт”-“ҳаракат, таъсир, фаоллик” маъноларини беради. Яни ўқувчилар ҳамкорлиги асосида дарс самарадорлигини ошириш, ўқувчиларда мустақил фикрлаш, фикр мулоҳаза юритиш, муносабат билдириш кўникмасини. шакллантириш демакдир.

Ўқитиш жараёни бир хил давом этаверса, ўқувчининг эшитиш қобилияти сусаяди ва чарчайди. Бу ҳолат ўқувчини лоқайд эшитувчига айлантиради. Натижада самарадорлик камая боради, машғулотларнинг сифати ҳам пасаяди. Шунинг учун машғулотларни илғор педагогик технологиялар асосида ташкил этиш ўқувчилар учун қулайлик туғдиради, уларни пасив тингловчидан фаол иштирокчига айлантиради, энг суст ўзлаштирувчи ўқувчиларни ҳам ҳаракатлантиради.

Интерфаол усулнинг бош мақсади ўқув жараёни учун энг қулай вазият яратиш орқали ўқувчининг фаол, эркин фикр юритишига муҳит яратишдир. Илғор педагогик технологияларининг жуда кўп усуллари мавжуд. Бу усулларидадан ўқувчининг ёши, психологик хусусияти, билим даражасига қараб фойдаланиш мумкин. Бошланғич синфларда "Ақлий хужум", "Кичик гуруҳларда ишлаш", "Тест", Ролли ўйинлар", "Кластер", "Саҳна" дарслари, "Ўйин-тумир", "Ақл чарҳи", "Сарловҳаси мендан, матни сендан", ўйини. "Тадқимот ва музёрашлар", "Гапни охирига етказ", "Ижодий меҳнат" усулларидадан фойдаланишда қандайдир бир мақсадни кўзда тутиб, муаммони келтириб, ўқувчиларни шу жараёнда ишлашга тайёрлаб, уни маълум

малакаларга эга бўлган ҳолатларда қўлланилса кутилган натижаларни олиш мумкин.

Айниқса, ўқитувчининг ўз фаолиятига янги аҳамият касб этади. Биз куйида мана шу педагогик технологияга оид бўлган дарслардан намуналар келтирамиз:

Дарс мавзуси: Юрт тинчлиги.

Дарснинг мақсади:

➤ Ўқувчиларга тинчлик, уруш, терроризм, ақидапарастлик, ватанпарварлик сўзларининг мазмун-моҳияти ҳақида маълумот бериш.

➤ Ўқувчининг тинчликни асраш, ватанни севиш бурчи ҳақидаги тушунчаларни ривожлантириш.

➤ Ўқувчиларни тинчликсеварлик, ватанпарварлик руҳида тарбиялаш.

Дарс усули: интерфаол усуллар.

(Гуруҳ иши, кластер усули, мулоқот, сўзлашув, якка тартибдаги иш)

Дарс тури: Янги билим берувчи.

Дарс жиҳози: Ватман қоғози, А-4 қоғози, маркерлар, клей, рангли қоғозлар, дарсликлар, мавзу асосида ишланган расмлар, метоплан карточкалари.

Дарснинг бориши:

1. Ташкилий қисм.

Ўқувчиларни дарсга тайёргарлигини кузатиш.

2. Уйга берилган вазифани аниқлаш. 3-чорак давомида ўтилган мавзулар юзасидан билимларни мустаҳкамлаш.

3. Ҳар бир гуруҳлардан бир вақт чиқиб, мавзу танлаб гуруҳга қайтадилар.

Топширикни бажаришга 10 дақиқа вақт берилади.

Гуруҳларда иш олиб борилади, гуруҳ ишлари назорат қилиб борилади.

Вақт тугагач гуруҳлар ўз ишларини тақдимот қиладилар. Масалан:

-Бизнинг гуруҳимиз “Темурийлар тарихи Давлат музейи” устида ишлади ва куйидаги маълумотларни билдирмоқчимиз.

1. Темурийлар тарихи музейи 1996 йил 18-октябрда очилди.
2. У Тошкент шаҳридаги Амир Темур хиёбонининг шимоли-ғарбий томонида барпо этилган.
3. Музей очилишида президентимиз Ислам Каримов нутқ сўзлаганлар.
4. Музей уч қаватли, гумбази мовий рангда.
5. Биринчи қаватда кутубхона, мажлислар зали, чиптахона, маъмурият жойлашган.
6. Иккинчи қаватда қадим замонларга бориб тақалувчи экспонатлар жойлашган.
7. Учинчи қаватда Амир Темур ва Темурийлар тарихи билан боғлиқ экспонатлар жойлашган.
8. Музейдаги экспонатлар Амир Темур замони ҳақида атрофлича маълумот беради.

Берилган маълумотлардан ташқари қўшимча маълумотлар ҳам берилади. Шу тариқа қолган гуруҳ аъзолари ҳам ўз ишларини тақдимот этадилар. Тақдимот натижалари таҳлил этиб борилади.

Тақдимотдан сўнг ўтилган мавзулар умумлаштириб хулоса қилинади.

Адолатпарварлик-виждон амри

Баднафс бўлма. шукво кил.

Саломатлик кушандалари.

Истиқлол берган буюк неъматлар

Темурийлар тарихи Давлат музейи

Бугун дарслигимиздаги “Фаровонлик – ҳаёт кўрки” мавзулари билан танишишни бошлаймиз. Ушбу бўлим “Юрт тинчлиги”, “Миллатлараро тотувлик”, “Оила тўқислиги” мавзуларини ўз ичига олади. Бу бўлимдан юрт –

миллат тинчлиги, оила тотувлиги ва тўқислигини англаувчи омиллар ҳақидаги билим ва тушунчаларимизни ривожлантириб, кенгроқ маълумотлар оламиз.

5.. Топшириқни бажариш учун беш дақиқа вақт берилади.

Дарсни яқунлаш.

Ўқувчиларга гул япроқлари тарқатилади. Унга ўқувчилар бугунги дарсда қандақ билим, тарбия олганликлари ҳақида фикрларини изҳор қилиб ёзадилар. Бунда ҳар бир ўқувчи индивидуал ишлайди.

10. Гуруҳларни ва лидерларни баҳолаш.

11. Уйга вазифа бериш.

“Юрт тинчлиги” мавзусига оид қўшимча маълумотлар тўплаш.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки; бошланғич синфлапта интерфаол методлар асосида дарсларини ташкил этилса, ўқувчи-ўқитувчи муносабати ўрнатилади, қўрқув, ҳадиксираш, ишончсизлик чекинади, ўқувчи учун тенглик, эркинлик вазияти туғилади. Ўқувчининг ўз кучи, имкониятини очишга шароит яратиб, очилмаган қирралари очилади, ўқишга ҳавас ортади. Кичик бўлсада, ўқувчининг илғорлик сари қўйилган ҳар бир қадами ютуқ деб қаралса, у ўқувчини янгилик сари етаклайди, унинг мустақил фикр юритиш қобилиятига ижобий таъсир кўрсатади, фаоллигини оширади. Ана шунда бизнинг асосий мақсадимиз-билимларнинг мустаҳкам ва пухта ўзлаштиришга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. И.А. Каримов “Юксак маънавият- енгилмас куч” Т.: “Маънавият” 2008 й.
2. И.А. Каримов “Биз учун халқимиз, Ватанимиз манфаатидан улуғ мақсад йўқ” Т.: “Ўзбекистон” 2001 й.
3. Ж.Ғ.Йўлдошев, Ф.Йўлдошева, Г.Йўлдошева “Интерфаол таълим сифат кафолати” (Болага дўстона муносабатдаги таълим) Тошкент-2008 й.
4. 3-синф “Тарбия” дарслиги.